

H.P.GRAYS TA'LIMOTI E'TIROFI VA TANQIDI

Begmatova Ra'no Faxriddinovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
nemis tili nazariy fanlar kafedrasida dotsenti

rano@rambler.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada til faylasufi bo'lgan H.P.Grays kooperatsiya tamoyilidan kelib chiquvchi maksimalari haqida so'z yuritiladi, olimning ta'limoti nutqda kooperatsiyani ya'ni hamkorlikni ta'minlash uchun fundamental ekanligi ta'kidlanadi va ushbu ta'limotni keyinchalik e'tirof etgan, tanqid qilgan va takomillashtirgan olimlarning asosiy fikrlari keltiriladi.

Kalit so'zlar: *H.P. Grays maksimalari, kommunikativ faoliyat, hamkorlik tamoyili, lisoniy muloqot, til falsafasi*

ABSTRACT

This article discusses the Maxims of the Cooperation Principle, which was founded by the philosopher of language - H.P. Grice. The Grice's doctrine is critical, particularly in ensuring cooperation in communication. Also, there are given the main ideas of researchers criticizing and working on improving Grice's doctrine.

Key words: *Grice's maxims, communicative activity, cooperation principle, linguistic communication, philosophy of language*

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ/INTRODUCTION)

Oksford falsafasining yorqin namoyondalaridan biri, "kundalik til falsafasi"ni tadqiq qilgan olim Herbert Pol Grays o'zining asosiy tezisini – "lisoniy muloqot oqilona va mantiqiy tamoyillarga rioya qilingandagina samarali kechishi mumkin". [2] 1967 yili Harvardda ma'ruzalarni o'qish davomida uqtiradi. Asli Buyuk Britaniyada tug'ilib o'sgan, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'z faoliyati va ijodini davom ettirgan olim H.P. Graysning ta'limotiga binoan kommunikativ faoliyat asosini o'zaro hamkorlik tamoyili tashkil qiladi. Bu tamoyildan kelib chiqadigan maksimalar quyidagicha ta'riflanadi:

- (a) axborotning to'liqligi;
- (b) axborotning sifati;
- (c) axborot yo'nalishidan chetga chiqmaslik;
- (d) so'zlash manerasi (aniq va qisqa) [6]

Shu bilan birga, Grays faylasuf sifatida implikaturalar nazariyasiga ham asos solgan yetuk olimdir. Olimning dunyo ilmida tanilishida uning til falsafasi yo'nalishida olib borgan izlanishlari sabab bo'ldi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, til falsafasi umumiy fasafaning tadqiqot yo'nalishlaridan biri bo'lib, til va nutqning inson tafakkuri va anglash jarayonidagi rolini yuzaga chiqaradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ/METHODS)

Odatda insonlar lisoniy kooperatsiyani tashkil etayotganda mantiq va oqilonalik tamoyillariga suyanadi, ammo shunga qaramasdan, kooperatsiya buzilish xolatlari ham uchraydi. Hamkorlik tamoyiliga zarar yetishining oldini olish maqsadida o'z vaqtida namoyon bo'layotgan kommunikantlar orasidagi notenglik va ma'lumotlardan qoniqmaslikni bartaraf etish zarur. H.P. Graysning fikricha amaliyotda kooperatsiya tamoyilining buzilishi konflikt yoki nizo deb ataladi.

Tahlillarimiz natijasida shu narsa oydinlashdiki, H.P. Grays ta'limotining asosiy mazmunlaridan biri bu kommunikantga mas'uliyat yuklanishidir, ya'ni hamsuhbatiga yetqazilayotgan xabar uning anglab yetishi uchun yetarli bo'lishi, talabdan kelib chiqib ma'lumotlar kam ham ortiq ham bo'lmasligi kerak. Muloqot dialogining ushbu bosqichida suhbatdoshdarning kommunikativ ulushi muloqotning maqsadi va sharoiti talabiga javob berishi kerak. [2] Shunday ekan, har bir so'zlovchi o'zining kommunikativ rolini anglagan holda suhbat jarayoniga o'z hissasini qo'shish majburiyatini oladi.

MUHOQAMA (ОБСУЖДЕНИЕ/DISCUSSION)

Grays ta'limoti ko'p bora e'tiroflarga sazovor bo'lgan va olimlar tomonidan takomillashtirilgan. Takomillashtiruvchi ilmiy ishlarda tadqiqotchilar ta'limotning universalligi va umume'tirof etilganligini qayta-qayta ta'kidlaydilar. Aytish mumkinki, H.P. Grays ta'limotiga nisbatan ikkita oqim paydo bo'ldi. Birinchi oqim takomillashtiruvchilar oqimi bo'lsa ikkinchisi esa tanqidchilar oqimidir.

Professor N.Mahmudov o'zining ilmiy maqolasida nutqning jo'yalilik sifatini ta'minlash uchun so'zlovchi, ifodalamoqchi bo'lgan mazmundan tashqari, nutqiy vaziyatni, tinglovchi xususiyatlarini, uning ijtimoiy maqomi, madaniy-ma'rifiy saviyasi kabi faktorlarni nazardan qochirmasligi lozimligini yana bir karra uqtiradi. Olim jo'yalilik tamoyili talabi qondirilmaganligi qanday oqibatga sabab bo'lishini kichkintoylarga «Sog'liqda ko'rishaylik! Omon bo'lsak, albatta, ko'rishamiz!» kabi rasmiy muloqot shaklidagi jummalarni o'rgatishga intilish mavjudligi misolida izohlab beradi. [3] Haqiqatdan ham, nutq vaziyati, suhbatdoshlarning ijtimoiy mavqei, ular bajaradigan nutqiy harakatlarning axloqiy-ma'naviy normalarga oid xususiyatlar kabilar mulokot tizimining muhim belgilaridir va ularni to'liq bir majmua sifatida tadqiq qilish pragmalogistikaning dolzarb vazifalaridandir.

Olima O.V. Tashkinova H.P. Grays tomonidan taklif etilgan maksimalarga beshinchi maksima – “максима интерпретируемости” – “izohlash maksimasi”ni asoslay turib, olim Grays ta’limotining kamchiligi sifatida ularning qo’llanilish imkoniyati cheklanganligiga e’tiborini qaratgan holda faqatgina mukammal sharoitlarda qobiliyatli va kompetent insonlar tomonidan amal qilinishi mumkin ekanligini aloxida ajratib o’tadi. [5] Demak, u kooperatsiya tamoyillarining qo’llanilish muhiti darajasi nuqtai nazardan kelib chiqadi.

Til faylasufi Herbert Pol Grays ko’p e’tiroflarga sazovor bo’lgan bo’lsada, izdoshlari tomonidan keskin tanqidlarga ham uchraganligi ma’lum. Biz shu o’rinda unga bo’lgan tanqidiy qarashlarga munosabat bildirishni o’rinli deb bilamiz.

Birinchi navbatda olim Sh. Safarovning fikrini keltirib o’tishni lozim topdik. Olimning qayd etishicha, muloqot samarasini ta’minlovchi qoidalar turlichadir, ularning soni Herbert Grays ajratgan ikki juft maksimal bilan chegaralanmaydi. Ushbu olim Husain Voiz Koshifiyning gapirish odobining o’n oltita tamoyilga amal qilinishini keltirib o’tadi. [4] Qiziqarli joyi shundaki martabaga erishganlar suhbat va martabaga erishmaganlar suhbatining qoidalarini ham sanab o’tadi. [4]

Shuningdek Grays ta’limotiga fikr bildirar ekan, D. Lumsden uning doktrinasini realistik emas, balki ko’proq idealistik model ekanligini ta’kidlaydi. [1] D. Lumsdenning fikricha kooperatsiyaga erishish uchun kommunikantlardan malaka talab qilinadi va shu bilan u kooperatsiya jarayonini oddiy emas, balki murakkab jarayon ekanligini urg’ulab o’tadi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ/CONCLUSION)

H.P. Graysning kooperatsiya tamoyillari universaldir, tezisi ko’p bora tanqidga uchraganligi va uni inkor qiluvchilar soni ko’p ekanligi barchaga ayon. Grays inson tabiatiga optimistik qarash bilan yondashganlikda ayblanadi. Bizningcha uning doktrinasiga optimistik qarash bilan bir vaqtda realistik va lokal qarash samarali bo’ladi.

ADABIYOTLAR RO’YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES)

1. David Lumsden. *Kinds of Conversational Cooperation. by the Journal of Pragmatics* doi:10.1016/j.pragma.2008.03.007p.p. 1-24
2. Грайс Г.П. *Логика и речевое общение// Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика, 1985*
3. Safarov Sh. *Pragmalingvistika. Monografiya. - Toshkent. «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2008. – 318 b.*
4. Tashkinova O. V. *Prinsip kooperatsii v svyazi s interpretiruemostyu teksta. Avtoreferat diss. Na soisk. Uch. St. Kand. Fil. nauk. Orel – 2004. s.-24*
5. Hakimov M. *O‘zbek pragmalingvistikasi asoslari. - Akademnashr., Toshkent, 2013.– 176 b*